

Bachelorarbeit

"Die SAC-Hütten im globalen Wandel, am Fallbeispiel der Lauteraarhütte".

Universität Bern, Geographisches Institut
Janine Hunsperger

janine.hunsperger@students.unibe.ch
Betreut von Bettina Schaepli

Inhalt

1	Zusammenfassung	3
2	Danksagung	4
3	Einleitung	5
4	Stand der Forschung.....	6
5	Methoden	7
5.1	Interviews und Austausch	7
5.2	Literaturrecherche	8
6	Klimasensivität der Lauteraarhütte	9
6.1	Die Lauteraarhütte und Ihr Standort	9
6.2	Hüttenzustiege	11
6.3	Veränderte Wetterereignisse	13
6.4	Hydrologie	14
6.5	Allgemeine Wasserverfügbarkeit im hochalpinen Bereich.....	14
6.6	Wasserverfügbarkeit bezogen auf die Lauteraarhütte	16
6.7	Permafrost	18
6.8	Gletscherschmelze.....	19
6.9	Grimselsee	20
7	Veränderte Besucheransprüche	22
7.1	Resort statt Berghütte	22
7.2	Die Lauteraarhütte im Wandel	24
7.3	Sicherheit	25
8	Diskussion	26
9	Schlussfolgerung und Ausblick.....	28
10	Selbständigkeitserklärung.....	29
11	Literaturverzeichnis	30
12	Anhang	32
13	Weitere Eindrücke des Lauteraargebiets.....	37

1 Zusammenfassung

Die SAC-Hütten sind aus unseren Bergen nicht mehr wegzudenken. Für viele BergsteigerInnen sowie WanderInnen dienen sie als Schutzunterkünfte und Orte der Erholung. Klimatische Veränderungen, infrastrukturelle Herausforderungen sowie veränderte Ansprüche der Gäste stellen die Hüttenwarte vor neue Herausforderungen. Ein Beispiel dafür sind die Lauteraarhütten des Schweizer Alpen-Clubs (SAC). Durch ihre abgelegene Lage, den Zustieg und die minimalistische Infrastruktur reagieren sie besonders sensibel auf klimatische und gesellschaftliche Veränderungen.

In meiner Arbeit untersuche ich, wie sich der globale Wandel, insbesondere der Klimawandel und die veränderten Bedürfnisse der Besucherinnen und Besucher, auf die Lauteraarhütte auswirken. Um diese Fragen zu beantworten, werden die klimatischen Einflüsse, die Entwicklung der BesucherInnen und die betrieblichen Herausforderungen der Lauteraarhütte untersucht. Mit dieser Arbeit soll ein Beitrag zur aktuellen Diskussion über die Anpassungsfähigkeit von SAC-Hütten an den globalen Wandel geleistet werden.

2 Danksagung

An dieser Stelle möchte ich mich herzlich bei Dominik Schild, dem Leiter der Hüttenkommission und Stefan Hablützl, dem Hüttenwart der Lauteraarhütte bedanken. Ihre wertvollen Einblicke, ihre Zeit, ihre fachlichen Informationen und ihre offene Kommunikation haben wesentlich zum Verständnis der Herausforderungen und den Entwicklungen rund um die Hütte beigetragen.

Euer Engagement und eure Unterstützung haben diese Arbeit ermöglicht und mir wertvollen Einblick für die Untersuchung der Lauteraarhütte im globalen Wandel eröffnet.

Vielen Dank für eure Zeit und Hilfe!

3 Einleitung

Die Auswirkungen des Klimawandels auf die hochalpinen Regionen der Alpen sind umfassend erforscht. Studien zeigen, dass die Alpen besonders anfällig für den Temperaturanstieg sind (Ecker et al., 2024). Der Rückgang der Gletscher in den Alpen ist dokumentiert und deutlich erkennbar (BAFU, 2024). Die Gletscherschmelze/ Gletscherrückgang beeinflusst nicht nur das Landschaftsbild, sondern auch die Zugänglichkeit und Sicherheit der Wanderwege zu den SAC-Hütten (Spillmann, 2024).

Zudem zeigen Forschungsergebnisse, dass die Wasserversorgung vieler SAC-Hütten aufgrund der klimatischen Veränderungen gefährdet ist (GEO 7, 2024). Die meisten Hütten sind auf Schmelzwasser angewiesen, dessen Verfügbarkeit durch längere Trockenperioden und den Rückgang der Gletscher abnimmt (Mayer et al., 2023). Gleichzeitig stiegen in den letzten Jahren die Besucherzahlen in den Alpen, die vorhandene Infrastruktur mehr nutzen (Eckert et al., 2024).

In dieser Arbeit soll der Frage nachgegangen werden ob die klimatischen Veränderungen sowie veränderten Besucheransprüche zu Konflikten führen anhand, eines ausgewählten Fallbeispiels, der Lauteraarhütte SAC-Hütte. Das Landschaftsbild rund um die Hütte hat sich in dem letzten Jahre durch die Klimaerwärmung stark verändert, was für regelmässige Gäste, deutlich erkennbar ist. Diese Faktoren werde ich mit Hilfe der Literatur untersuchen und analysieren. Diese Arbeit hat zum Ziel diese Thematik vertieft zu untersuchen, insbesondere durch ein Interview mit dem Hüttenwart. Dieses soll aufzeigen, welche Veränderungen einschneiden für die Hütte sind und zu welchen Herausforderungen diese führen. Dabei werde ich versuchen, sowohl die klimatischen Herausforderungen als auch die Veränderungen der BesucherInnen einzuschätzen. Bei dieser Arbeit bin ich eng mit den Verantwortlichen der Lauteraarhütte zusammenarbeiten. Diese Arbeit soll den Verantwortlichen helfen, mögliche Veränderungen oder zukunftsorientierte Lösungen zu finden.

Die Ergebnisse dieser Untersuchung können nicht nur für die Lauteraarhütte selbst, sondern auch für andere SAC-Hütten von Bedeutung sein, die vor ähnlichen Herausforderungen stehen.

4 Stand der Forschung

Die Auswirkungen des Klimawandels auf die hochalpinen Regionen der Alpen sind umfassend erforscht. Studien zeigen, dass die Alpen besonders anfällig für den Temperaturanstieg sind (Hock et al., 2019).

Es gibt auch Studien, die sich mit den veränderten Ansprüchen der Touristen beschäftigen, die zunehmend nach nachhaltigen und komfortablen Unterkunftsmöglichkeiten suchen (Eckert, et al., 2024).

In meiner Arbeit möchte ich der Forschungsfrage nachgehen: Welche klimatischen Faktoren beeinflussen die Lauteraarhütte sowie wie führen die Veränderungen der Ansprüche der BesucherInnen zusammen mit den Veränderungen des globalen Wandels zu Problemen?

In den Aktuellsten Studien des Schweizer Alpen Club « SAC-Hütten 2050» wurden über jede Hütte die hydrologischen Kerndaten gesammelt und herausforderungen studiert (GEO 7, 2024).

5 Methoden

Die Kombination von praxisnahen Interviews und fundierter Literaturrecherche soll sicherstellen, dass sowohl die aktuellen Herausforderungen als auch die langfristigen Entwicklungen der Lauteraarhütte im Kontext des globalen Wandels umfassend analysiert werden können. Diese Methodik ermöglicht es, fundierte Schlussfolgerungen zu ziehen, beispielsweise zu den Auswirkungen des Klimawandels auf die Infrastruktur und den Betrieb der Hütte, zu den veränderten Ansprüchen der Besucherinnen und Besucher sowie zu möglichen Strategien, wie sich die Hütte zukunftssicher anpassen kann. Mithilfe von den künstlichen Intelligenzen habe ich optimale Stichwörter gefunden für meine Literaturrecherche. Dabei entsteht ein ganzheitliches Verständnis, das sowohl die praxisorientierte Perspektive des Hüttenwarts als auch den wissenschaftlichen Diskurs berücksichtigt.

5.1 Interviews und Austausch

Der Interviewleitfaden wurde mit dem Ziel entwickelt, einen praxisnahen Einblick in den Betrieb der Lauteraarhütte zu erhalten und die Auswirkungen des globalen Wandels auf die Hütte detailliert zu analysieren. Als zentrale Schwerpunkte wurden die Themen Wasserversorgung, Energieversorgung, Besucheransprüche und Klimawandel festgelegt, da diese im Fokus der Forschungsfragen meiner Bachelorarbeit stehen. Zur Vorbereitung wurde eine umfangreiche Literaturrecherche durchgeführt, um spezifische Fragestellungen zu identifizieren, die auf die besonderen Herausforderungen der Lauteraarhütte eingehen. Ebenfalls bin ich in die Hütte gegangen, um einige Fotos selber zu machen und mir einen Überblick über das Gebiet zu verschaffen.

Da das Interview schriftlich durchgeführt wird, wurden die Fragen besonders präzise und klar formuliert, um Missverständnisse zu vermeiden und ausführliche Antworten zu fördern. Der Leitfaden wurde mit offenen Fragen gestaltet, die Raum für detaillierte Erläuterungen lassen. Besonderer Wert wurde auf die Berücksichtigung der Perspektive des Hüttenwirts Stefan Hablützl gelegt, der die Lauteraarhütte seit 2017 betreut. Die Fragen wurden in vier thematische Abschnitte gegliedert. Innerhalb jedes Abschnitts wurden die Fragen so formuliert, dass sowohl konkrete Herausforderungen als auch langfristige Entwicklungen angesprochen werden. Zum Beispiel wurde im Bereich

Wasserversorgung gefragt: "Wie hat sich die Wasserversorgung der Lauteraarhütte in den letzten Jahren verändert und welche Massnahmen wurden ergriffen, um Engpässe zu vermeiden? Der Leitfaden wurde mehrfach überarbeitet, um präzise und verständliche Fragen zu formulieren, die den schriftlichen Austausch erleichtern und die relevanten Themen umfassend abdecken. Durch diese strukturierte Vorgehensweise wurde sichergestellt, dass das Interview wertvolle Einblicke in die Herausforderungen und Entwicklungen der Lauteraarhütte bietet.

Ergänzend fand ein regelmässiger schriftlicher Austausch mit Dominik Schild, Verantwortlicher der Lauteraarhütte des SAC-Sektion Zofingen, statt. Dieser Dialog hilft dabei, einzelne Beobachtungen in einen grösseren Zusammenhang zu stellen und allfällige Unklarheiten zu klären. Zudem können allfällige Anpassungen des Interviewleitfadens oder der Fragestellungen besprochen werden, um eine möglichst umfassende und praxisnahe Datenerhebung zu gewährleisten.

5.2 Literaturrecherche

Einen weiteren methodischen Schwerpunkt bildet eine umfassende Literaturrecherche. Diese erfolgt in deutscher und englischer Sprache, um ein möglichst breites Spektrum an relevanten Quellen zu berücksichtigen. Recherchiert wird in wissenschaftlichen Datenbanken wie Swiscovery, ResearchGate und JSTOR sowie in den Archiven des SAC, wo Berichte und Publikationen zu hochalpinen Themen zugänglich sind. Ergänzend habe ich Fachbücher, Studien und Publikationen zu den Themen Klimawandel, Permafrost, Besucheransprüche und Infrastrukturmanagement in hochalpinen Regionen herangezogen. In der Recherche werden spezifische Suchbegriffe wie „Klimawandel und Alpen“, „Permafrost und Hütteninfrastruktur“, „Nachhaltigkeitsmanagement SAC-Hütten“ sowie „Besucheransprüche in alpinen Regionen“ verwendet. Diese Begriffe werden sprachlich angepasst, z.B. durch die englischen Entsprechungen „climate change in the Alps“, „permafrost and alpine infrastructure“ oder „sustainability in mountain huts“. Durch diese systematische Vorgehensweise soll eine Basis für die Analyse und Diskussion der Ergebnisse geschaffen werden. Ziel ist es, theoretische Grundlagen zu erarbeiten und aktuelle Erkenntnisse in den Analyseprozess zu integrieren.

6 Klimasensivität der Lauteraarhütte

Eine Berghütte im hochalpinen Raum ist von klimatischen Veränderungen und der Zugänglichkeit für BesucherInnen abhängig. Diese Faktoren beeinflussen nicht nur den Betrieb und die Infrastruktur der Hütte, sondern auch die Sicherheit der Gäste und die langfristige Bewirtschaftung (Geo 7,2024).

6.1 Die Lauteraarhütte und Ihr Standort

Die Lauteraarhütte befindet sich auf einer Höhe von 2392 Metern über Meer in den Alpen des Berner Oberland und umfasst im Sommer 28 Schlafplätze bei bewarteter Hütte sowie 12 bei unbewarteter Hütte im Winter (Lauteraarhütte, Letzter Aufruf 31.01.2025). Sie liegt im Lauteraargebiet, umgeben von Lauteraarhorn und Schreckhorn sowie dem Lauteraar- und Finsteraargletscher.

Abbildung 1; Blick vom Klettergebiet El Dorado Richtung Lauteraarhütte

Der Zugang zur Hütte erfolgt über zwei Wege. Der «Leiternweg» über den Gletscher und der «Normalweg» über die Ebene. Der Normalweg führt an der Grimselstaumauer vorbei, dem Grimselsee entlang über die Schwemmebene (Siehe Abbildung Nummer 1) des Unteraargletschers und dann über die Moränen hinauf zur hochalpinen Hütte.

Die hochalpine Zone beginnt in der Regel ab einer Höhenlage von etwa 2.500 Metern über dem Meeresspiegel. Sie zeichnet sich durch markante Landschaftsformen wie Gletscher, steile Felswände und karge Bergkuppen aus. Allerdings variiert diese Definition regional, da die genaue Höhenlage je nach Gebirgsregion, etwa in den Alpen, im Himalaya oder in den Anden, unterschiedlich festgelegt wird (Geotest, 2022). Der Hüttenstandort selbst zeigt sich hinsichtlich des Baugrundes unproblematisch. Der Gletscherrückzug sowie der Permafrost sollten nicht gefährlich für die Hütte werden, dies wird auf der Abbildung Nummer zwei dargestellt. Sturzprozesse werden als gering eingestuft. Ebenfalls sollte das Wasserangebot ausreichend sein und die Hütte selbst ist nicht betroffen, vom Rückgang des Gletschers. Diese Aussagen entsprechen sich auf einen Radius von 50m, um die Hütte (Geo7, 2024).

Abbildung 2; Hüttenstandort, Quelle aus Geo 7, 2024

6.2 Hüttenzustiege

«Stefan hat mir schriftlich mitgeteilt, dass der Zugang zur Lauteraarhütte hat sich in den letzten zwei Jahrzehnten mehrfach verändert, was die Dynamik des alpinen Geländes und die Herausforderungen durch den Klimawandel deutlich macht. Ein Blick in die Geschichte der Hütte zeigt, dass der Weg bereits 1961 erstmals verlegt wurde (Interview, 2024).

1987 führten sintflutartige Regenfälle dazu, dass der Zugang im Gletscherbereich unterbrochen und verschüttet wurde. Als Reaktion darauf wurden etwa 500 Meter neuer Weg angelegt. Seither musste der Pfad, insbesondere im Bereich des Gletschers, aufgrund des fortschreitenden Gletscherrückgangs wiederholt angepasst werden. In den Jahren 2015 und 2016 wurden sogar Baugrubentreppen installiert, um die Sicherheit auf dem schwierigen Terrain zu gewährleisten (Interview, 2024).

Das bisher jüngste Ereignis war in diesem Jahr, als aussergewöhnlich hohe Niederschlagsmengen die Aare anschwellen liessen und ein 150 Meter langes Stück des Weges weggespült wurde (Siehe Abbildung Nummer 3). Auch kleine Bäche von der Talseite zerstörten Übergänge, die Jahrzehnte lang genutzt wurden. Dieses Ausmass der Veränderungen liess selbst erfahrene SAC-Mitglieder, die seit über 50 Jahren in der Region unterwegs sind, erstaunt zurück. Die regelmässige Anpassung des Zugangs unterstreicht die Notwendigkeit, flexibel auf natürliche Prozesse zu reagieren und gleichzeitig die Sicherheit für die NutzerInnen der Hütte zu gewährleisten (Interview, 2024).

Abbildung 3; Stark Niederschläge führten zu gewaltigen Wassermassen 2024; Foto von Dominik Schild

Die Vorhersage für den Hüttenzustieg über den Gletscher sagt voraus, dass es bis 2050 keinen Gletscher mehr auf diesem Zugang geben wird (Geo 7,2024)

Abbildung 4; Sturzprozesse direkt hinter der Hütte; Bild Dominik Schild

Der Rückzug von Gletschern hat weitreichende Folgen, insbesondere auf die Stabilität von Berghängen und die Zunahme von Sturzprozessen wie Felsstürzen und Bergstürzen. Auf Abbildung werden Sturzprozesse hinter der Hütte neben dem alten Leiternweg in die Lauteraarhütte dargestellt. Wenn ein Gletscher verschwindet, verliert der darunterliegende Permafrost seine stabilisierende Wirkung. Dies führt häufig zu einer Destabilisierung von Felsmassen und kann Stürze auslösen (BAFU, 2021).

Daraus ergibt sich, dass auch die Sicherheit des Hüttenwegs, der durch ein Permafrostgebiet führt, erheblich gefährdet sein könnte. Das Abtauen des Permafrosts kann zu einer Instabilität des Geländes führen und die Wahrscheinlichkeit von Sturzprozessen wie Fels- oder Blockschlägen erhöhen. Ebenfalls ist die Gefährdung durch Murgänge potenziell gross im Permafrostgebiet (Geo 7, 2024)

6.3 Veränderte Wetterereignisse

Die Lufttemperatur, der Niederschlag und die Verdunstung sind entscheidende Faktoren für den Wasserhaushalt und die Gewässer. Durch den Klimawandel steigen sowohl die Temperaturen als auch die Verdunstung, während sich die Niederschlagsmuster verändern. Es gibt mehr Niederschlag im Winter und weniger im Sommer (BAFU, 2024).

Ebenso werden Hitzeperioden häufiger, länger und intensiver. Die mittlere Lufttemperatur in der Schweiz ist seit Beginn der Messungen im Jahr 1864 um fast 2 °C angestiegen und hat damit doppelt so stark zugenommen wie im globalen Durchschnitt (Begert et al. 2018).

Seit den 1980er-Jahren kann eine Beschleunigung der Erwärmung beobachtet werden: Neun der zehn wärmsten Jahre traten nach 2000 auf. Die Erwärmung führt zu häufigeren und intensiveren Hitzephasen: Die Anzahl Hitzetage (Tageshöchsttemperatur über 30 °C) hat in tieferen Lagen deutlich zugenommen, während die Anzahl Frosttage (Tageshöchsttemperatur unter 0 °C) abgenommen hat. Niederschlag fällt entweder als Schnee, wird zwischengespeichert oder als Regen, der unmittelbar zum Abfluss gelangt (BAFU, 2022).

6.4 Hydrologie

Die Wasserverfügbarkeit in hochalpinen Einzugsgebieten, wie sie für SAC-Hütten typisch ist, wird durch verschiedene hydrologische Prozesse und Speichersysteme geprägt (Spillmann, 2024).

6.5 Allgemeine Wasserverfügbarkeit im hochalpinen Bereich

Die Menge des verfügbaren Wassers, das sogenannte Wasserdargebot, ergibt sich aus der jährlichen Niederschlagshöhe abzüglich der Verdunstung, multipliziert mit der Fläche des Einzugsgebiets. Der Abfluss aus dem Einzugsgebiet erfolgt nicht unmittelbar nach dem Niederschlag, da verschiedene natürliche Speicher den Wasserabfluss verzögern und so eine gleichmässige Verfügbarkeit ermöglichen. Deutlich erkennbar sind diese Hydrologischen Prozesse auf Abbildung 5 (Spillmann, 2024).

Ein Teil des Niederschlags fliesst oberflächlich ab und wird beispielsweise über Bäche oder Seen genutzt. Aufgrund der geringen Speicherwirkung fliesst dieses Wasser innerhalb weniger Tage ab. Eine weitere Form der Speicherung erfolgt durch Schnee, der als saisonaler Speicher fungiert. Er sammelt sich im Winter an und schmilzt im Frühjahr und Sommer, wodurch Wasser über mehrere Monate hinweg freigesetzt wird. In den Sommer- und Herbstmonaten wirkt Schnee zudem als kurzfristiger Speicher, der über Tage bis Wochen Wasser liefert. In besonders hoch gelegenen Regionen kann Niederschlag durch Verfirnung in Gletschereis umgewandelt werden. Gletscher speichern Wasser über Jahre bis Jahrzehnte und setzen es langsam frei, was eine langfristige Ressource darstellt (Spillmann, 2024).

Abbildung 5; Schematischer Querschnitt durch ein Einzugsgebiet über einer SAC-Hütte, Spillmann, 2024

Neben der oberflächlichen Speicherung spielt die unterirdische Speicherung eine wichtige Rolle. Niederschläge können in Lockergesteine wie Moränen oder Bachschutt einsickern und dort über Tage bis Wochen zirkulieren. Solche Wasserspeicher speisen Quellfassungen, die oft im Übergang zu schlecht durchlässigen Gesteinen liegen. In hochalpinen Regionen mit Permafrostböden kann Wasser auch in Form von Eis gebunden werden, was eine langfristige Speicherung ermöglicht. Auch Gesteinsformationen wie stark zerklüftete oder verkarstete Gesteine können als Grundwasserspeicher dienen. Hier zirkuliert das Wasser über lange Zeiträume, bevor es an Gesteinsquellen austritt. Aufgrund der geologischen Strukturen kann das hydrologische Einzugsgebiet solcher Quellen deutlich grösser sein als das sichtbare hydrographische Einzugsgebiet und sich bis in benachbarte Täler erstrecken (Spillmann, 2024).

Diese vielfältigen Speichermechanismen sorgen dafür, dass das Wasserangebot in hochalpinen Einzugsgebieten trotz jahreszeitlicher und klimatischer Schwankungen gewährleistet bleibt. Sie sind essenziell für die kontinuierliche Wasserversorgung von Hüttenstandorten und unterstreichen die Bedeutung einer nachhaltigen Wasserbewirtschaftung in diesen sensiblen Gebieten. (Spillmann, 2024)

6.6 Wasserverfügbarkeit bezogen auf die Lauteraarhütte

Das Wasser der Lauteraarhütte wird hauptsächlich im Triftbach auf ca. 2500m.ü.M. gefasst. Die Wasserfassung ist auf der Abbildung 6 in blau erkennbar. Danach wird das Gletscher.- Schmelzwasser mittels Schwerkraft zum Reservoir oberhalb der Hütte geleitet. Die Hütte verwendet ausschliesslich Oberflächenwasser (Lauteraarhütte, Aufgerufen 12.12.2024). Eine kleinere Fassung hat es laut Stefan und Dominik unterhalb des Rothoren, diese wird oftmals beim Saisonstart benutzt, wenn die Triftfassung noch unter dem Schnee liegt und dies zum Saisonstart eine Reinigung der Fassung erschwert (Interview, 2024).

Abbildung 6; Wasserfassung Triftbach in blau; Quelle Hintergrund Karte geomaps.ch

Nach der Sedimentablagerung wird das Wasser zur Hütte und zum Dépendance geführt. Die Lauteraarhütte besitzt in der Küche über eine Filteranlage und können Trinkwasser anbieten. Warmwasser setzen sie sparsam zum Kochen und Abwaschen ein. Im Sanitärbereich steht den Gästen kaltes Wasser zur Verfügung. In der Hütte befinden sich keine Duschen (Lauteraarhütte, Aufgerufen 12.12. 2024).

Die Lauteraarhütte hat sich im letzten Jahr intensiv mit dem Wasserverbrauch beschäftigt und 2 Wasseruhren installiert. Eine Wasseruhr für die Hütte und eine für die Dependance. Über die gesamte Sommersaison hat die Hütte ca. 40 Kubikmeter Wasser verbraucht.

Gemessen wurde mehrmals von Samstag 11.00 Uhr bis Sonntag 11.00 Uhr, bei welcher die Auslastung der Hütte meist am grössten ist. Tagesgäste am Samstag (durchschnittlich 5 - 10), für 30 Personen (inkl. Hüttenwart), Verpflegung (Nachtessen/Morgenessen), WC-Benützung, Abwasch, Reinigung am Sonntagmorgen. Der Wasserverbrauch betrug in dieser Zeit 850 - 900 Liter. Daraus ergibt sich, dass ein Hüttengast während seines Aufenthaltes ca. 30 Liter Wasser verbraucht (Interview, 2024).

«Laut Hüttenwart Stefan Hablützl soll sich aufgrund des grossen Einzugsgebiets die Wasserversorgung in Zukunft nicht gross verändern. Die Fassungen könnten jedoch sicherlich noch optimiert werden, um auch bei wenig Wasser eine Entnahme zu garantieren. Bei weniger Wasserzufluss müsste zudem die Lagerkapazität erhöht und auch Wassersparmassnahmen umgesetzt werden. Die Herausforderung liegt sicherlich darin, den Zeitpunkt für allfällige Anpassungen nicht zu verpassen. Wichtig sei es, immer ein Notfallkonzept zu haben». (Interview, 2024)."

6.7 Permafrost

Permafrost ist dauerhaft gefrorener Boden, der in arktischen und alpinen Regionen vorkommt und eine zentrale Rolle im globalen Klimawandel spielt. Aufgrund der klimatischen Erwärmung in den letzten Jahrzehnten erhöht sich die Temperatur des Permafrosts weltweit, was zum Abtauen führt. Dieses Auftauen hat weitreichende Folgen für die Umwelt, die Infrastruktur und die Lebensgrundlagen in den betroffenen Regionen (Anisimov et al., 2015).

Die Lufttemperatur und die Schneedecke sind die klimatischen Bedingungen, die den grössten Einfluss auf die jahreszeitlichen Schwankungen des thermischen Regimes des Bodens und damit auf den Permafrost haben. Die Lufttemperatur spielt eine entscheidende Rolle für den Energiehaushalt an der Bodenoberfläche, insbesondere an Standorten mit wenig oder gar keinem Schnee, also während der Sommermonate in Schutthalden und Gletscherschliffen sowie das ganze Jahr über an steilen Felsabhängen. Die Schneedecke wirkt isolierend und schützt den Boden vor den atmosphärischen Bedingungen. Daher sind der Zeitpunkt des ersten Schneefalls, die Dauer und Dicke der Schneedecke sowie der Zeitpunkt, an dem die Bodenoberfläche im Frühling schneefrei wird, von grosser Bedeutung (Permos, 2019).

Besonders betroffen sind Gebiete mit intensiver menschlicher Nutzung, da das Abtauen des Permafrosts zur Bodeninstabilität führt und dadurch Gebäude und Strassen beschädigt werden können. Auch in der Schweizer Bergwelt, wo viele SAC-Hütten liegen, beeinflusst der Rückgang des Permafrosts die Zugänglichkeit und Sicherheit der Wanderwege. In der Umgebung der Lauteraarhütte, einem Fallbeispiel für den Einfluss globaler Veränderungen auf alpine Strukturen, wirkt sich das Auftauen auf die Stabilität von Wanderwegen und den Wasserabfluss aus.

Das Auftauen setzt zudem Treibhausgase wie Methan und Kohlendioxid frei, was den Klimawandel weiter anheizen könnte. Wissenschaftler überwachen den Zustand des Permafrosts kontinuierlich und nutzen Modelle, um zukünftige Entwicklungen vorherzusagen und zu beurteilen, wie diese die alpine Infrastruktur beeinflussen könnten (Anisimov et al., 2015)

6.8 Gletscherschmelze

Abbildung 7; Sichtfeld Gletscher und neue Seen; Geo 7, 2024

Das Abschmelzen der Gletscher ist eines der sichtbarsten und eindrucklichsten Zeichen des Klimawandels und hat tiefgreifende Auswirkungen auf die Hochgebirgslandschaften der Schweizer Alpen. Seit den 1980er Jahren haben sich die Schmelzprozesse infolge des globalen Temperaturanstiegs deutlich beschleunigt. Modellrechnungen prognostizieren, dass die alpinen Gletscher bis Mitte des 21. Jahrhunderts fast vollständig verschwunden sein könnten. Ohne konsequenten Klimaschutz wird der Verlust bis Ende des Jahrhunderts bis zu 95% des heutigen Volumens betragen (BAFU, 2021). Wie in der obigen Abbildung dargestellt, sind die Gletscherprognosen in verschiedenen Blautönen dargestellt.

Der Rückzug der Gletscher verändert nicht nur die Landschaft, sondern hat auch erhebliche Auswirkungen auf den hydrologischen Kreislauf. Die geringere Gletscherschmelze im Sommer führt langfristig zu niedrigeren Abflüssen in Flüssen und Bächen, während gleichzeitig die Erosion und die Abtragsdynamik zunehmen. Der Rückgang der Gletscher ist somit nicht nur ein ästhetischer Verlust, sondern auch ein

deutliches Zeichen für die umfassenden Veränderungen, die der Klimawandel in den Alpen verursacht (Hock et al., 2024).

Auch die Gletscher um die Lauteraarhütte, wie der Lauteraargletscher und der Unteraargletscher, sind von diesem Rückgang stark betroffen. Die Zungen der Gletscher ziehen sich jedes Jahr weiter zurück, und ihre Massenbilanz wird zunehmend negativ. Mit dem Abschmelzen der Eismassen entstehen neue Gletscherseen in den ehemaligen Gletscherbetten. Diese Entwicklung markiert einen grundlegenden Wandel der Alpenlandschaft: von eisbedeckten Regionen hin zu "Fels-Schutt-Seen-Landschaften" (Häberli et al., 2012). Die Entstehung neuer Seen bietet Herausforderungen und Chancen. Auf der einen Seite entstehen Gefahrenpotenziale. Viele der neu entstehenden Seen liegen an instabilen Steilhängen, was die Gefahr von Murgängen, Flutwellen oder Überschwemmungen durch Fels- oder Eislawinen erhöht. (Häberli et al., 2012).

6.9 Grimselsee

Seen wie der Grimselstausee, an dem der Aufstieg zur Hütte entlangführt, bieten hingegen auch Nutzungspotenziale. Sie können durch Stauanlagen in multifunktionale Projekte integriert werden, die Hochwasserschutz, Wasserkraftnutzung und touristische Attraktionen miteinander kombinieren (Häberli et al., 2021). Das "Projekt Grimselsee-Erweiterung" greift diese Entwicklungen auf und zeigt, wie technische Massnahmen zur Anpassung an die veränderten Bedingungen beitragen können. Mit der geplanten Erhöhung der Staumauern Seeuferegg und Spitalamm um 23 Meter wird das Speichervolumen des Grimselsees von heute 94 Millionen Kubikmeter auf 170 Millionen Kubikmeter nahezu verdoppelt und der Energieinhalt von 270 auf 510 Gigawattstunden erhöht (KWO, Aufgerufen 01.02.2025).

Die Erhöhung der Staumauern ist nicht nur eine Antwort auf den gestiegenen Energiebedarf, sondern auch eine direkte Reaktion auf die veränderten hydrologischen Bedingungen infolge des Gletscherrückgangs. Schon heute nimmt der Grimselsee grosse Mengen Schmelzwasser aus den umliegenden Gletschern wie dem Lauteraar- und dem Unteraargletscher auf. Mit dem geplanten Ausbau kann dieses Wasser besser gespeichert und in den Wintermonaten gezielt zur Stromproduktion genutzt werden, was

die Abhängigkeit der Schweiz von Stromimporten reduziert (KWO, Aufgerufen 25.01.2025).

Abbildung 8; Grimselstausee

Die Umweltverträglichkeit des Projekts wurde intensiv geprüft. Neue Landschafts- und Vegetationsstudien im Einstaubereich des Grimselsees, insbesondere im Gletschervorfeld des Unteraargletschers, haben gezeigt, wie stark sich diese hochalpine Region durch den Klimawandel verändert hat. Diese Untersuchungen flossen in die Planung ein, um die Auswirkungen des Projekts durch Ersatz- und Ausgleichsmassnahmen zu minimieren. Der ökologische Wert dieser Massnahmen ist nach der aktualisierten Planung deutlich höher als nach früheren Ansätzen. Das Projekt zeigt, wie durch die Kombination von technischer Innovation und umweltverträglicher Planung auf die Herausforderungen des Klimawandels reagiert werden kann. Es zeigt auch, wie neue Landschaftsformationen, die durch den Gletscherrückgang entstehen, nicht nur Risiken, sondern auch Chancen für eine nachhaltige Entwicklung bieten können (KWO, Aufgerufen 25.01.2025).

Bei der Lauteraarhütte würde die geplante Staumauererhöhung zu Veränderungen führen (Abbildung Nummer 8). Der Weg müsste teilweise neu gebaut werden. Die Herausforderung wird sicher sein, so Stefan, eine gut begehbare und vor allem sichere Linienführung zu finden. Die Kraftwerke Oberhasli (KWO) sind für diese Umlegung

verantwortlich. Da sie für den Weg im Bereich des Stausees verantwortlich sind (Interview, 2024).

7 Veränderte Besucheransprüche

Neben den klimatischen Herausforderungen haben sich auch die Erwartungen der BesucherInnen an den Komfort und die Infrastruktur der Hütte verändert. Wo früher ein einfaches Lager und minimalistische Verpflegung ausreichten, verlangen die heutigen Gäste zunehmend nach besseren Schlafmöglichkeiten, modernen sanitären Einrichtungen und nachhaltigen Lösungen in Bezug auf Energieversorgung (Zurfluh, 2023). Nicht vergessen werden sollte, das Verlangen nach Internetverbindung, welcher nach wie vor in der Schweiz nicht überall vorhanden ist (Spillmann, 2024)

7.1 Resort statt Berghütte

Berghütten stehen heute im Spannungsfeld zwischen modernem Komfort und der Bewahrung ihrer ursprünglichen Identität als Schutzräume in den Bergen. Viele HüttenbetreiberInnen und alpine Organisationen möchten die Hütten weiterhin als Orte bewahren, die eng mit der Natur und den traditionellen Werten des Bergsports verbunden sind (Spillmann, 2024).

Abbildung 9; Umfrage von LeserInnen der Fachzeitschrift Alpin; Quelle Alpin.de In Diskussion

Wie der die Fachschrift Alpin berichtet, ist es für viele ein zentrales Anliegen, hochgelegene Hütten ihrem ursprünglichen Charakter treu zu halten (Siehe Abbildung 9). In diesen entlegenen Regionen steht oft die Funktion als einfacher Schutzraum im Fokus. Der Betrieb solcher Hütten setzt auf Minimalismus, um den Herausforderungen der begrenzten Ressourcen und der schwierigen Erreichbarkeit gerecht zu werden. Hier soll vor allem der Grundgedanke einer Berghütte als Ort des Rückzugs und der Einfachheit erhalten bleiben (Lauteraarhütte , Aufgerufen 23.11.2024).

Auf der anderen Seite passen sich die Hütten in tieferen Lagen besser an die steigenden Ansprüche der Besucher an. Diese Hütten bieten oft mehr Komfort wie Privatzimmer und moderne Gastronomie, da sie besser erreichbar sind und unterschiedliche Zielgruppen ansprechen. Diese Differenzierung zeigt, wie sich die Hüttenlandschaft entwickelt: Während die hoch gelegenen Hütten ihre Rolle als einfache SAC-Hütten verteidigen, ermöglichen die leichter zugänglichen Hütten eine modernere Interpretation von Gastfreundschaft (Alpin, 2019).

Der Anspruch vieler Hüttenbetreiber ist es, eine Balance zu finden: Einerseits sollen die unterschiedlichen Bedürfnisse der Gäste berücksichtigt werden, andererseits soll die Kernaufgabe der Hütten - Schutz und einfache Gastfreundschaft - erhalten bleiben. So gehören Tradition und Anpassung gleichermaßen zur Zukunft der SAC-Hütten (Alpin, 2019).

7.2 Die Lauteraarhütte im Wandel

«Im Interview mit Stefan erläuterte er wie sich die Hütte bis jetzt verändert hat: Die Lauteraarhütte, erbaut 1931, hat äusserlich weitgehend ihren ursprünglichen Charakter bewahrt, doch im Laufe der Zeit wurden einige funktionale Anpassungen vorgenommen. 1955 wurde das ursprüngliche Schindeldach auf Drängen der Brandversicherung durch ein Furdach ersetzt, was den Brandschutz verbesserte. Die technische Ausstattung der Hütte entwickelte sich ab:

1971 mit der Installation des ersten Telefons

1989 folgte eine Solaranlage, die erstmals elektrisches Licht bereitstellte. Sichtbare Veränderungen wie eine Richtstrahlantenne, später eine Satellitenschüssel, sowie Solarpanels prägen seitdem die Fassade.

Auch im Inneren gab es Modernisierungen: Die Küche wurde mehrfach renoviert, um den Ansprüchen der Hüttenwarte gerecht zu werden. Ein ehemals separates „Damenabteil“ wurde in ein Hüttenwartszimmer umgewandelt, und die Schlafräume erhielten eine neue Täferung.

Der Ess- und Aufenthaltsraum, das sogenannte „Stübli“, blieb hingegen im Originalzustand und soll als Kernstück der Hüttenatmosphäre auch zukünftig unverändert bleiben. Solche punktuellen Anpassungen balancieren Tradition und Moderne Anforderungen (Interview, 2024).

7.3 Sicherheit

Die Sicherheit auf dem Hüttenzustieg ist für die meisten Besucher von zentraler Bedeutung, da sie sowohl das individuelle Erlebnis als auch die persönliche Sicherheit direkt beeinflusst. Insbesondere in hochalpinen Regionen wie der Lauteraarhütte, wo der Zustieg über anspruchsvolle und teilweise gefährliche Geländeabschnitte führt, spielt das Sicherheitsempfinden eine entscheidende Rolle.

In den Alpen zeigt sich, dass die Risiken durch instabile Gletscherbereiche, lose Geröllfelder und mögliche Wetterumschwünge mit dem Klimawandel zunehmen. Studien zeigen, dass steigende Temperaturen und die damit einhergehende Destabilisierung des Permafrosts die Erosionsdynamik im alpinen Raum fördern und damit die Gefahr von Steinschlag und Hangrutschungen erhöhen (BAFU, 2021). Für viele Wanderer und Bergsteiger ist daher die Sicherheit des Zustiegs ein entscheidender Faktor bei der Tourenplanung. Aktuelle Gefahreninformationen, der Zustand der Wege und verlässliche Wetterprognosen werden von den Gästen als wichtig erachtet (Häberli et al., 2012).

Die Sicherheit beeinflusst auch die Attraktivität und Frequentierung einer Hütte. Je besser die Sicherheitsmassnahmen umgesetzt und kommuniziert werden, desto eher sind die Gäste bereit, auch anspruchsvollere Aufstiege in Kauf zu nehmen. Regelmässige Routenkontrollen, gezielte Ausrüstungsempfehlungen wie Helme oder Steigeisen und aktuelle Warnungen vor Gefahrenstellen tragen dazu bei, das Vertrauen der Gäste zu stärken. Solche Massnahmen erhöhen nicht nur die Sicherheit, sondern wirken sich auch positiv auf das Gesamterlebnis der Gäste aus (BAFU, 2021).

Für die Lauteraarhütte bedeutet dies, dass die Sicherheit des Zugangs zur Hütte nicht nur ein praktischer, sondern auch ein strategischer Faktor ist. Sie beeinflusst, wer die Hütte besucht, wie oft sie besucht wird und wie positiv das Erlebnis wahrgenommen wird. Die ständige Anpassung an die sich verändernden Bedingungen vor Ort ist daher eine zentrale Aufgabe.

8 Diskussion

Die Lauteraarhütte ist, wie viele hochalpine Berghütten, stark von klimatischen Veränderungen betroffen. Das bedeutet, dass das Hüttenteam schnell auf Veränderungen reagieren muss, um den Zugang für die BesucherInnen zu gewährleisten.

Neben diesen klimatischen Herausforderungen führt auch der globale Wandel zu veränderten Ansprüchen der Gäste. Die Befragten erwarten immer mehr Komfort, digitale Vernetzung und flexible Verpflegungsmöglichkeiten, was für eine abgelegene Hütte wie die Lauteraarhütte schwierig umzusetzen ist.

Obwohl in vielen SAC-Hütten über diese Veränderung der Besucherstruktur diskutiert wird, zeigt die Umfrage auf Abbildung 9, dass die BesucherInnen grundsätzlich keine grossen Veränderungen wünschen. In der oben genannten Umfrage wurden LeserInnen des Alpin Magazins befragt, allerdings bleibt unklar, an welche Zielgruppe sie sich genau richtete. Das lässt Interpretationsspielraum, zeigt aber eine klare Tendenz.

Aus meiner Erfahrung sind gut erreichbare Hütten stärker von den veränderten Komfortansprüchen betroffen als abgelegene Unterkünfte wie die Lauteraarhütte. Ein Fazit für alle SAC-Hütten der Schweiz zu ziehen, sehe ich als eher schwierig, da sich jede Hütte von Lage, Zugänglichkeit und der Anpassungsfähigkeit unterscheidet.

Zusätzlich zeigt die Analyse der Klimasensitivität, dass die Lauteraarhütte aufgrund ihrer hochalpinen Lage besonders anfällig für klimatische Veränderungen ist. Aspekte wie Gletscherrückgang, Permafrostveränderungen und extreme Niederschlagsereignisse beeinflussen nicht nur den Zustieg zur Hütte, sondern stellen auch langfristige Herausforderungen für die Standortstabilität dar. Diese Sensitivität unterstreicht die Notwendigkeit, mögliche Gefährdungen regelmäßig neu zu bewerten und geeignete Anpassungsstrategien zu entwickeln.

Ein weiterer zentraler Punkt betrifft die Wasserverfügbarkeit. Obwohl die Wasserversorgung der Lauteraarhütte aktuell gesichert erscheint, basieren die bestehenden Systeme auf der Nutzung von Oberflächenwasser, das klimatisch bedingten Schwankungen unterliegt. Insbesondere die Kombination aus abnehmender Schneeschmelze, potenziell häufigeren Trockenperioden und veränderten

Niederschlagsmustern könnte in Zukunft Anpassungen erforderlich machen, beispielsweise durch Optimierungen der Wasserfassungen oder durch den Ausbau der Speicherkapazität.

Daher ist eine offene Kommunikation gegenüber den BesucherInnen essenziell. Die Gäste sollen über die Besonderheiten einer hochalpinen Hütte informiert und für nachhaltiges Verhalten sensibilisiert werden. So können sie realistische Erwartungen entwickeln und die natürlichen Gegebenheiten besser akzeptieren.

9 Schlussfolgerung und Ausblick

Der globale Wandel hat deutliche Auswirkungen auf die SAC-Hütten, wie das Beispiel der Lauteraarhütte zeigt. Vor allem die klimatischen Veränderungen sind spürbar: Der Gletscherschwund hat in den letzten Jahrzehnten immer wieder Anpassungen am Hüttenweg notwendig gemacht. Diese reichten von Treppenanlagen im Gletscherbereich bis hin zu Umleitungen nach extremen Wetterereignissen wie Starkregen oder Murenabgängen. Solche Anpassungen stellen eine zunehmende Herausforderung dar, insbesondere in Bezug auf die Sicherung und den Unterhalt des Weges. Gleichzeitig führt die durch die Erwärmung bedingte frühere Ausaperung zu einer Verkürzung der optimalen Saison für alpintouristische Aktivitäten, was sich langfristig auf die Auslastung der Hütte auswirken könnte.

Auch die Wasserversorgung der Hütte, die ausschließlich auf Oberflächenwasser basiert, ist durch den Klimawandel gefährdet. Auch wenn derzeit keine gravierenden Änderungen notwendig sind, wird deutlich, dass die Versorgung langfristig durch Optimierung der Fassungen, Erhöhung der Speicherkapazität und Wassersparmaßnahmen sichergestellt werden muss. Hinzu kommt ein erhöhter Wasserverbrauch durch die Gäste, die immer höhere Ansprüche an die sanitären Einrichtungen stellen. Dies führt nicht nur zu einem erhöhten Reinigungsaufwand, sondern stellt auch die begrenzten Ressourcen der Hütte auf eine harte Probe.

Ein weiteres Zeichen des globalen Wandels ist das gestiegene Komfortbedürfnis der Gäste. Immer häufiger äußern BesucherInnen Wünsche nach Duschen oder umfangreicher Nutzung der sanitären Einrichtungen, die mit dem ursprünglichen Charakter der Hütte nicht vereinbar sind. Der Hüttenwart betont jedoch, dass es wichtig sei, den ursprünglichen und einfachen Stil der Lauteraarhütte zu erhalten. Um die Gäste für die begrenzten Ressourcen zu sensibilisieren, setzt das Team verstärkt auf das persönliche Gespräch. So soll Bewusstsein und Akzeptanz geschaffen werden, um die Tradition der Hütte zu erhalten.

Die Diskussion jedoch zeigt, dass die Lauteraarhütte beispielhaft für die Herausforderungen und Chancen des globalen Wandels in hochalpinen Regionen steht. Während der Klimawandel zu tiefgreifenden Veränderungen führt, eröffnen

technologische Fortschritte und eine klare strategische Ausrichtung Perspektiven für eine nachhaltige Zukunft. Die Hütte bleibt ein Ort, an dem die Balance zwischen Tradition und Innovation konsequent verfolgt wird. Sensibilisierung und persönliche Gespräche zeigen den Gästen die Kapazitätsgrenzen auf, welche von der Natur gegeben sind.

10 Selbständigkeitserklärung

„Ich erkläre hiermit, dass ich diese Arbeit selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen benutzt habe. Alle Stellen, die wörtlich oder sinngemäss aus Quellen entnommen wurden, habe ich als solche gekennzeichnet. Ausserdem wurden Paper verwendet, welche nur auf Anfrage der jeweiligen SAC-Sektion erhältlich sind, diese habe ich im Literaturverzeichnis gekennzeichnet. Als Hilfsmittel habe ich Künstliche Intelligenz verwendet als Hilfe der Rechtschreibung sowie zur Ideen Generierung verwendet für Such Wörter. Für die Zwecke der Begutachtung und der Überprüfung der Einhaltung der Selbständigkeitserklärung bzw. der Reglemente betreffend Plagiate erteile ich der Universität Bern das Recht, die dazu erforderlichen Personendaten zu bearbeiten und Nutzungshandlungen vorzunehmen, insbesondere die schriftliche Arbeit zu vervielfältigen und dauerhaft in einer Datenbank zu speichern sowie diese zur Überprüfung von Arbeiten Dritter zu verwenden oder hierzu zur Verfügung zu stellen.“

11 Literaturverzeichnis

Anisimov, O; Vasiliev, A; Streletsky, D; 2015: Snow and Ice-Related Hazards, Risks and Disasters, Hazards and Disasters Series, <http://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-394849-6.00010-X>; Chapter 10

Alpin, 2019; "Lasst die Warmduscher im Tal": Das Ergebnis unserer Umfrage WLAN am Kaminfeuer, drei Gänge zum Abendessen, Übernachten im Doppelzimmer im Landhaus-Chic – wie viel Luxus braucht es auf der Hütte? ["Lasst die Warmduscher im Tal": Das Ergebnis unserer Umfrage](#) Stand: Zuletzt aufgerufen 27.01.2025

BAFU (Hrsg), 2024; [Auswirkungen des Klimawandels auf Naturgefahren](#), Bundesamt für Umwelt BAFU, Bern, Stand: zuletzt aufgerufen 03.12.2024

BAFU (Hrsg), 2021: Auswirkungen des Klimawandels auf die Schweizer Gewässer. Hydrologie, Gewässerökologie und Wasserwirtschaft. Bundesamt für Umwelt BAFU, Bern, Umwelt-Wissen Nr. 2101: 134 S. www.bafu.admin.ch/uw-2101-d

Häberli, W., Schleiss, A., Linsbauer, A., Künzler, A. & Bütler, M. ,2012: Gletscherschwund und neue Seen in den Schweizer Alpen: Perspektiven und Optionen im Bereich Naturgefahren und Wasserkraft. University of Zurich, UZH, 104(2), 93–102. doi:10.5167/uzh-140414

Hock, R., Rasul, G., Adler, C., Cáceres, B., Gruber, S., Hirabayashi, Y., Jackson, M., Käab, A., Kang, S., Kutuzov, S., Milner, A., Nepal, S., & Stott, L. (2019). The European mountain cryosphere: A review of its current state, trends, and future challenges. *Reviews of Geophysics*, 57(4), 1195–1255. DOI 10.5194/tc-12-759-2018

Eckert, M., Mayer, M., Sacher, P., Böhme, M., & Salim, S.: Gletschertourismus ohne Eis? Die Transformation und Positionierung von alpinen Gletschertourismus-Standorten in Zeiten des Klimawandels, <https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/tw-2024-0006/html>

Meier, C; Spillmann, P; Delang, U, 2023: Selbstkontrollkonzept Trinkwasserversorgung für SAC-Hütten, SAC, Bern Version 0.1

KWO (Hrsg): Grimselstrom, Vergrößerung Grimselsee, KWO, [Kraftwerke Oberhasli AG | Vergrößerung Grimselsee](#), Stand: zuletzt aufgerufen 25.01.2025

Lauteraarhütte (Hrsg): Hütte, Philosophie und Nachhaltigkeit, [Philosophie und Nachhaltigkeit](#) (Aufgerufen 12.12.2024)

Müller, H und Weber, F, (2007): Destinationen Berner Oberland und Volkswirtschaftsdirektion des Kantons Bern, Forschungsinstitut für Freizeit und Tourismus (FIF) der Universität Bern, Studie: 88 Seiten, 67 Abbildungen und Tabellen, Bern 2007, ISBN 3-905666-05-7

PERMOS, Permafrost in Switzerland 2014/2015 to 2017/2018. Noetzli, J., Pellet, C. and Staub, B., 2019: Glaciological Report Permafrost No. 16–19 of the Cryospheric Commission of the Swiss Academy of Sciences, doi:10.13093/permos-rep-2019-16-19.

Spillmann, P, 2024: Wasserversorgung und Wasserverbrauch in den SAC- Hütten, Umfrage bei Hüttenwartinnen und Hüttenwarten, SAC, Bern, Hütten 2050 - Skyfish (Aufgerufen 15.12.2025)

Spillmann, P, 2024: Hydrologische Einzugsgebiete von SAC-Hütten und -Biwaks, SAC, Bern, Fachbericht, Hütten 2050 - Skyfish (Aufgerufen 15.12.2025)

Geotest (Hrsg), 2022: Hydrologische SAC-Hüttenstandorte, 148. Lauteraarhütte SAC, Bern, Hütten 2050 - Skyfish (Aufgerufen 15.12.2025)

Geo 7 (Hrsg), 2024: Klimasensivität SAC-Hütten 2050, Anhang E: Faktenblätter, 148 Lauteraarhütte, Stand: erhältlich nur auf Anfrage; erhalten am 30.8.2024

Zurfluh, B, 2023: SAC: Stromproduktion und Stromspeicherung in SAC-Hütten, Übersicht, Stand der Technik, Entwicklungen, Empfehlungen: Hütten 2050 - Skyfish (Aufgerufen 15.12.2025), Seitenzahlen 2/24

12 Anhang

Interview mit Hüttenwart

Mein Ziel ist es ein Interview mit Stefan Hablützel dem Hüttenwart, Dominik Schnick dem Hüttenverantwortlichen und einem BergführerIn zu machen. Durch die Durchführung dieser Interviews erhoffe ich mir herauszufinden, welche Herausforderungen für die Lauteraarhütte markant sind.

1. Einleitung

Vorstellung des Themas sowie Ziel meiner Arbeit

Erläuterung des Interviewablaufs und der ungefähren Dauer

Hinweis auf Anonymität und Verwendung der Daten

2. Allgemeine Fragen zur Lauteraarhütte

a) Seit wann sind Sie Hüttenwart/ Verantwortlicher der Lauteraarhütte

Ich wurde im Januar 2017 von der Generalversammlung der Sektion Zofingen als neuer Hüttenchef gewählt.

b) Wie hat sich die Hütte seitdem Erbau verändert?

Die Hütte wurde 1931 erbaut. Von aussen betrachtet gibt es keine grossen Veränderungen. 1955 wurde das Schindeldach auf drängen der Brandversicherung durch ein Furdach ersetzt. Weiter wurde 1971 das erste Telefon installiert und 1989 eine Solaranlage für elektrisches Licht, von da an zierte zuerst eine Richtstrahlantenne, später eine Satelitenschüssel die Ost, bzw. die Südfassade. Und Solarpanels die Südfassade. Auch im Innern gab es einige Veränderungen. Die Küche zum Beispiel wurde mehrmals erneuert und den Bedürfnissen der Hüttenwarte angepasst. Weiter wurde das «Damenabteil» ein separates Zimmer in welchem die Damen übernachteten konnten, zum Hüttenwartzimmer umfunktioniert. Auch die Schlafräume wurden vor kurzem neu getäfert. Einzig das «Stübli» Ess- und Aufenthaltsraum ist noch im originalzustand. Und das soll es auch in Zukunft bleiben.

3. Hüttenzustieg

a) Was für Herausforderungen bringt der Hüttenweg mit sich?

Da sich die Lauteraarhütte im Hochgebirge befindet, ist der Wegunterhalt teils sicher aufwändiger als z.B. in einer Voralpenhütte. Der Weg überquert 3 Bäche, wo die Übergänge laufen kontrolliert werden müssen. Weiter gilt es Wasser schnellstmöglich durch Rinnen abzuleiten um Ausspülungen zu vermeiden. Zudem ist der Weg seit 2018 Weiss/Rot/Weiss markiert, was grundsätzlich mehr Aufwand bedeutet als z.B. ein Weiss/Blau/Weiss markierter Weg.

b) Wie hat sich der Zugang im Lauf der Jahre verändert. Gab es spezielle Ereignisse? (Hüttenweg 2024; Murgang)

Der Zugang hat sich in den letzten 20 Jahren mehrmals verändert. Wie man der Geschichte der Lauteraarhütte entnehmen kann, wurde der Weg 1961 ein erstes Mal verlegt. 1987 wurde der Weg nach «Sintflutartigen Regenfällen» im Gletscherbereich unterbrochen und weiter oben verschüttet. Es wurden rund 500 Meter neuer Weg angelegt. Von da an wurde der Weg immer wieder abgeändert, vor allem im Gletscherbereich musste im Zusammenhang mit dem Gletscherrückgang die Linienführung immer wieder angepasst werden. 2015 und 2016 mussten sogar Treppen, wie man sie von Baugruben kennt, eingesetzt werden. Um einen sicheren Zugang im Bereich des Gletschers zu gewährleisten. Das jüngste Ereignis war in diesem Jahr. Sehr grosse Niederschlagsmengen liessen die noch jungen Aare derart anschwellen, dass der Weg welcher auf einem Stück von rund 150 Metern einfach weggespült wurde. Und auch kleinere Bäche von der Talseite spülten langjährige Übergänge einfach weg. Dieses Ereignis brachte auch die ältere Generation SAC`ler zum Staunen, welche schon 50 Jahre und mehr im Lauteraar unterwegs sind.

4. Grimsel Staumauer

a) Sind Veränderungen durch den Bau der Mauer geplant? Gibt es durch den Bau Herausforderungen?

Sollte es zu der geplanten Staumauererhöhung kommen, wird es sicher Veränderungen geben. Der Weg müsste teilweise neu gebaut werden. Die grösste Herausforderung wird

sicherlich eine gut begehbare und vor allem sichere Linienführung zu finden. Für diese Umlegung sind die Kraftwerke Oberhasli (KWO) zuständig. Da sie für den Weg im Bereich des Stausees verantwortlich sind.

5. Wasserversorgung und Abfluss

a) Wie sieht die Wasserversorgung für die Hütte aus?

Wir beziehen das Wasser für die Hütte hauptsächlich aus dem Triftbach. Eine zweite, kleiner Fassung haben wir unterhalb des Rothoren, diese benutzen wir oftmals beim Saisonstart, wenn die Triftfassung noch unter dem Schnee liegt und nicht gereinigt werden kann. Wir verwenden also ausschliesslich Oberflächenwasser.

b) Wie wird in Zukunft die Wasserversorgung sichergestellt? Vor was für Herausforderungen stehst du?

Da es sich um ein flächenmässig eher grosses Einzugsgebiet handelt, wird dich in der Zukunft an der Wasserversorgung nicht viel ändern. Die Fassungen können sicherlich noch optimiert werden, um auch bei wenig Wasser eine Entnahme zu garantieren. Bei weniger Wasserzufluss müsste die Lagerkapazität erhöht werden und auch Wassersparmassnahmen wären umzusetzen. Die Herausforderung besteht sicherlich darin, den Zeitpunkt für allfällige Anpassungen nicht zu verpassen. Wichtig ist, immer ein Notfallkonzept bereit zu haben.

c) Bemerken sie einen erhöhten Konsum von sanitären Anlagen? Gäste höhere Ansprüche

Wir bemerken ganz klar einen höheren Konsum der Sanitären Anlage. Da wir nur einen Waschraum für alle haben, kommt es regelmässig zu grösseren Wartezeiten. Die Gäste schliessen sich dann mit riesigen Nessesairs ein, um sich frisch zu machen. Bei ausgebuchter Hütte kommt es so weit, dass eine Zwischenreinigung nötig wird, da der Bereich fast unter Wasser steht. Auch die Frage nach einer Dusche kommt immer wieder. Wenn man den Gästen dann erklärt was es für eine Installation nötig wäre für ein bisschen Duschen, ist das Thema meistens schnell wieder vom Tisch.

6. Energieversorgung

a) Welche Energiequellen nutzen Sie aktuell?

Für die elektrischen Verbraucher (Licht, Kühl,- und Gefrierschränke und Warmwasser) nutzen wir Solarstrom. Wir haben die Anlage gerade diesen Sommer optimiert und minimal erweitert. So ist es möglich die Warmwasseraufbereitung elektrisch zu betreiben. Was technisch sicherlich am einfachsten ist. Gekocht wird fast ausschliesslich mit Holz. Nur in den Randzeiten wird ein kleiner Induktionsherd genutzt. Damit der Holzherd nicht den ganzen Tag betrieben werden muss.

- b) Planen Sie in Zukunft Veränderungen in der Energieversorgung? Wenn ja, wieso?

Nein. Da wir dieses Jahr die Anlage nach unseren Ansprüchen optimiert haben und dabei auch an den zukünftigen Betrieb der Hütte gedacht wurde, nicht.

7. Gestiegene Ansprüche der BesucherInnen

- a) Wie sensibilisiert ihr die Gäste, dass kaum Ressourcen vorhanden sind?

Im persönlichen Gespräch (Stefan)

- b) Können Sie mir eine Kurve der Ansprüche der Gäste auf meiner Vorlage einzeichnen. Das Ziel ist es von verschiedenen Parteien eine Meinung zu erhalten.

- c) Was stellen Sie fest zur Saisonalität der Gäste fest?

8. Zukunftsperspektiven und Herausforderungen

- a) Welche Herausforderungen sehen Sie für die Lauteraarhütte aufgrund der veränderten klimatischen Bedingungen

Aktuell erleichtern und die klimatischen Veränderungen den Zustieg eher (Gletscherschwund). Für die Alpentouren von unserer Hütte aus wird aufgrund der früheren Ausaperung die ideale Saison unter Umständen etwas verkürzt. (Stefan)

- b) Welche Herausforderungen sehen Sie für die Lauteraarhütte aufgrund der veränderten Ansprüche der Gäste

Keine! Wenn Gäste zu uns kommen möchten, müssen sie mit unserem Angebot und unseren Möglichkeiten zufrieden sein. Weniger ist oft mehr! Wir sind und bleiben eine kleine , ursprüngliche Hütte und verbiegen uns nicht. (Stefan)

13 Weitere Eindrücke des Lauteraargebiets

